

**UM DIÁLOGO LÚDICO ENTRE A BIOLOGIA E A HISTÓRIA:
APRESENTAÇÃO DE UM JOGO ANALÓGICO QUE CONTEMPLA A
DINÂMICA DA HERANÇA DA HEMOFILIA NA FAMÍLIA DA RAINHA
VITÓRIA**

Isabella Filgueiras Russo Aragão Walsh¹

Theresa Christine Filgueiras Russo Aragão²

RESUMO

As metodologias ativas de ensino têm ganhado destaque por promoverem um aprendizado mais engajado e participativo. A aprendizagem colaborativa, onde os alunos trabalham em grupos para resolver problemas, também é uma abordagem valiosa no ensino, principalmente quando promove diálogos interdisciplinares. O ensino por meios didático-práticos pode promover diálogos entre as ciências exatas, ciências da natureza e as humanas, como é o caso da interdisciplinaridade entre o ensino da Biologia e ensino de História como comunicamos nesse espaço. Tal diálogo é possível, mas, tem dependência de muitos fatores associados ao ensino como, determinação de cumprimento dos conteúdos curriculares; o designer do projeto pedagógico da escola; tempo de aula; reuniões pedagógicas; planejamentos e outros. Se faz necessário então, que os professores tenham interesse na promoção desses diálogos para que essa interdisciplinaridade aconteça. Nesse sentido há necessidade de planejamento, bastante trabalho pedagógico e tempo disponibilizado para essa tarefa educacional. No presente artigo comunicamos um método didático que consiste na criação de um jogo analógico que promove um interessante diálogo entre o ensino da Biologia e o ensino de História no contexto da herança da Hemofilia, usando como objeto didático a família da Rainha Vitória. Considera-se que o jogo didático apresentado está alinhado com as considerações feitas pela CNN do Brasil (2023), onde o uso de jogos didáticos na educação constitui uma atividade e processo educacional que promove a melhoria do ensino e aprendizagem. Considera-se que o jogo “A marca da Rainha” pode subsidiar por meio de um diálogo interdisciplinar entre a Biologia e a História, um melhor aprendizado da dinâmica da herança da hemofilia por contextualizar historicamente esse conhecimento.

Palavras-chave: Jogo analógico. Aprendizagem. Hemofilia. Rainha Vitória. Interdisciplinaridade.

¹Graduanda em História, modalidades Licenciatura e Bacharelado, na Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

²Doutora em Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil. Doutora em Ciências da Educação pela UNADES/PY.

1. INTRODUÇÃO

O ensino por meios didático-práticos pode promover diálogos entre as ciências exatas, ciências da natureza e as humanas, como é o caso da interdisciplinaridade entre o ensino da Biologia e ensino de História como comunicamos nesse espaço. Nesse sentido, Bessa (2020) infere que há vários conteúdos trabalhados pela Biologia e a História que podem subsidiar o diálogo entre essas disciplinas.

De acordo com Aragão (2024), esse diálogo é possível, mas, tem dependência de muitos fatores associados ao ensino como, determinação de cumprimento dos conteúdos curriculares; o designer do projeto pedagógico da escola; tempo de aula; reuniões pedagógicas; planejamentos e outros. Se faz necessário então, que os professores tenham interesse na promoção desses diálogos para que essa interdisciplinaridade aconteça. Nesse sentido há necessidade de planejamento, bastante trabalho pedagógico e tempo disponibilizado para essa tarefa educacional.

De acordo com Bacich e Moran (2017) deve-se atentar para as ideias de Freire (1996), que falam sobre uma educação dialógica, participativa e conscientizadora, que se desenvolve por meio da problematização da realidade, na sua apreensão e transformação. Nesse sentido, o trabalho com metodologias alternativas, que possibilitem o protagonismo do estudante e outras formas de olhar o ensino ao professor, convergem para o desenho didática da Escola Nova que comungam com conceito de escola de Paulo Freire (Da Silva, 2025).

De acordo com Machado (2023), os games passaram a ser considerados como uma inteligente estratégia de ensino onde os estudantes têm um lugar diferente, tendo a oportunidade de resolver problemas, tomar decisões e fazer tarefas complexas e desafiadoras, impactando assim de maneira positiva o seu processo de ensino-aprendizagem (Da Silva, 2025).

No presente artigo comunicamos um método didático-prático, desenvolvido pelos autores do presente artigo e que consiste em um jogo analógico que tem por objetivo promover um diálogo interdisciplinar entre a Biologia e a História no contexto da herança da Hemofilia na família da Rainha Vitória.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 As metodologias ativas e os jogos didáticos analógicos

De acordo com Souza (2022), as metodologias ativas de ensino, as quais têm ganhado destaque por promoverem um aprendizado mais engajado e

participativo. Entre elas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que incentiva os alunos a resolverem questões reais utilizando os conhecimentos adquiridos. A aprendizagem colaborativa, onde os alunos trabalham em grupos para resolver problemas, também é uma abordagem valiosa no ensino de genética.

De acordo com Huizinga (2010), os jogos interessam bastante a sociedade moderna, pois, eles estão presentes em vários setores como política, educação, arte, outros.

Já segundo Busarello (2014), a gamificação tem o objetivo da aplicação de elementos dos jogos em situações, contextos e produtos que não são necessariamente do universo dos jogos, mas que possuem a intenção de promover a motivação e o comportamento do indivíduo.

Quanto ao jogo, o ato de jogar consiste em um meio onde o sujeito pode se engajar para propor soluções de problemas complexos. Nesse sentido, Zichermann (2011) afirma que o engajamento é um fator primordial para o sucesso de qualquer processo de gamificação. O referido autor classificou perfis de jogadores - socializadores, exploradores, empreendedores e predadores - para que os docentes tenham conhecimento sobre que tipo de motivação particular àquele aluno tem ao jogar o game (Aragão, 2024).

Para Cunha e colaboradores (2022 p.5), as metodologias ativas têm “estratégia didática voltada para integração de saberes teóricos e práticos na perspectiva de uma atitude crítica e reflexiva”. Isso tem o significado que as práticas devem ter o estudante como protagonista e o docente mediador do processo de ensino e aprendizagem (Aragão, 2024).

Os referidos autores mapearam muitos tipos de Metodologias Ativas (Quadro 1).

QUADRO 1. Metodologias Ativas.

<u>APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP)</u>
<p>A Problem Based Learning (PBL) foi proposta pela primeira vez como abordagem curricular para os cursos de Medicina da Universidade McMaster, em 1969, no Canadá, como o objetivo de melhorar a formação profissional dos médicos.</p> <p><u>MÉTODO:</u></p> <p>Utiliza-se problemas reais ou simulados para estimular o estudo de determinado conteúdo. Os estudantes são organizados em pequenos grupos tutoriais ou colaborativos. Nesses grupos eles propõem soluções para o problema proposto ao grupo. Esse método pode ser utilizado em diferentes áreas do conhecimento.</p>

OBJETIVO:

Auxiliar a desenvolver competências, habilidades, atitudes e valores.

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO

Proposta, inicialmente, por Bordenave e Pereira em 1982 e seu ponto de partida foi o pensamento freireano, pois, leva em conta a realidade do sujeito (estudante), sua experiência e conhecimentos prévios. Acredita-se que a origem da referida metodologia está relacionada ao Método do Arco de Charles Maguerez, método posteriormente adaptado e descrito como metodologia da problematização por Bordenave e Pereira (1982).

MÉTODO:

Os estudantes partem de uma observação “ingênua” e, no desenvolvimento das etapas do Arco, professor e estudantes participam ativamente da problematização e da construção de uma intervenção na realidade.

OBJETIVO:

Auxiliar a desenvolver competências, habilidades, observação e solução de problemas.

GAMIFICAÇÃO

Derivado do inglês “gamification” - ação de se pensar como em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas do ato de jogar em um contexto fora de jogo, em uma situação real. De acordo com Murr e Ferrari (2020), cria-se uma simulação dentro de uma situação real.

MÉTODO:

Uso de elementos característicos dos jogos para promover um ambiente motivacional e propício para a aprendizagem com o engajamento para a resolução de problemas pelos estudantes. Entretanto, é importante ter claro que a gamificação faz uso de jogos em sua estética, estrutura, estratégias e forma de raciocinar.

OBJETIVOS:

Motivar e desenvolver habilidades de resolução de problemas e a aprendizagem.

APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (TEAM BASED LEARNING, TBL)

Proposta por Larry Michaelsen, no final dos anos 1970 na Universidade de Oklahoma.

MÉTODO:

As tarefas nesse modelo devem ser planejadas a partir de um problema único e significativo para os estudantes, com o qual os estudantes devem apresentar apenas uma solução possível. Essa metodologia ativa contém as seguintes fases: (1) Trabalho/estudo individual anterior a aula; (2) Teste individual, discussão em grupo, discussão coletiva, e feedback do professor; (3) Explicação dos conceitos e entrega de trabalhos.

OBJETIVO:

Gerar uma aprendizagem passiva pela aprendizagem ativa, por meio da resolução de problemas e do trabalho conjunto, com interação ativa entre os estudantes.

O ESTUDO DE CASO

Também chamado de método de caso foi desenvolvida em 1880, por Christopher Langdell, professor da Escola de Direito na Universidade de Harvard.

MÉTODO:

Essa metodologia ocorre a partir de casos reais, geralmente, voltados à formação profissional em uma determinada área, no qual os professores propõem; pode-se trabalhar casos relativos à processos de justiça, empresas, pacientes hospitalizados, à avanços tecnológicos e problemas ambientais, entre outros, de modo. Esse método de caso é adaptado aos mais diferentes campos de conhecimento e níveis de ensino. O caso desenvolvido para uso didático deve envolver situações da realidade, junto com fatos, opiniões e preconceitos existentes sobre o caso, que estejam sendo veiculados por diferentes fontes ou publicados na mídia. Assim, um caso complexo pode ser construído de modo a apresentar situações reais que possibilitem que os alunos desenvolvam análise, discussões e que tomem decisões quanto ao tipo de ações que deveriam ser tomadas em uma situação real (Cesar, 2005 citado por Cunha, 2022).

OBJETIVO:

Propiciar com que os estudantes reflitam e analisem situações reais e, a partir disso, possam estudar/aprender conteúdos diversos.

PREDIZER, OBSERVAR E EXPLICAR

Metodologia proposta por Nedelsky em 1961 e, posteriormente por White e Gunstone em 1992, e que configura em três momentos: 1) O professor lança um problema desafiador aos estudantes, que podem ser organizados em equipes ou individualmente.

MÉTODO:

O desafio é apresentado na forma de uma pergunta, que desperte o interesse e a curiosidade dos alunos, fazendo-os pensar na busca de uma solução. Os estudantes no formato de grupo ou equipe discutem o assunto em questão e

por meio da troca de experiências pessoais ou individualmente predizem ou lançam algumas hipóteses sobre o assunto; 2) a experiência é realizada pelas equipes ou pelo professor para que os alunos possam observar o fenômeno; 3) os estudantes tentam explicar o fenômeno comprovando ou não sua hipótese inicial.

SITUAÇÕES DE ESTUDO

MÉTODO:

Dinâmica sistematizada em três etapas: 1) Problematização: explicação para o primeiro entendimento (inicial) que os estudantes têm sobre uma determinada problemática. Nesta etapa, o estudante é desafiado acerca de seu entendimento sobre aspectos relacionados à sua vivência; 2) Primeira elaboração: etapa de aprofundamento por meio de textos de aprofundamento dos temas discutidos na problematização, sendo esse o primeiro contato dos estudantes com o conhecimento científico; 3) Elaboração e compreensão conceitual: o estudante retoma as questões iniciais apresentadas na etapa da problematização para compreender conceitualmente o que lhe foi apresentado. Objetivo: Formar um pensamento conceitual no estudante para que ele tenha condições de compreender novas situações e solucionar problemas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Método desenvolvido inicialmente por George Polya nos anos de 1980 e voltado para o campo da Matemática, trabalhado hoje em vários campos do conhecimento. Trata-se de uma abordagem didático-pedagógica que envolve a proposição e resolução de problemas.

MÉTODO:

A literatura tem indicado várias formas de desenvolvimento dessa metodologia associada a fatores como, a intencionalidade pedagógica do docente; organização da situação problema dentro do planejamento curricular; grau de participação e liberdade dado aos estudantes no processo; natureza e características do problema proposto e procedimentos e atitudes desenvolvidos no processo.

OBJETIVO:

Desenvolver no estudante, habilidades e aprendizagem de conteúdos diversos.

TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS

Metodologia proposta por Angotti e Delizoicov (1990) e também investigados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). Um trabalho que tem relação com concepções de Paulo Freire sobre a abordagem de investigação temática.

MÉTODO:

usa-se três momentos pedagógicos para abordar e dinamizar um tema em sala de aula: (1) problematização inicial; (2) a organização do conhecimento e (3) a aplicação do conhecimento.

OBJETIVO:

Desenvolver no estudante, habilidades e aprendizagem de conteúdos diversos.

Fonte: Aragão, 2024.

2.2 A hemofilia e seus aspectos genéticos

De acordo com Pio; Oliveira e Rezende (2009), Hemofilia A (Figura 1) é uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X e que afeta quase exclusivamente homens. Homens possuem um único alelo de fator VIII (XY) enquanto as mulheres possuem dois alelos (XX). Homens com um alelo com mutação (X^hY , hemizigose) terão a doença, enquanto mulheres com um único alelo com mutação (X^hX , heterozigose) serão portadoras e dessa forma, com 50% de probabilidade de transmitir o alelo anormal à sua prole, em cada gestação. As mulheres com mutações em ambos os alelos (X^hX^h , homozigose) manifestarão a doença (Aragão, 2024).

FIGURA 1. Hemofilia A é uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X.

Fonte: Aragão, 2024.

A prole de um homem com hemofilia A X^hY (hemizigose) com uma mulher normal para essa característica será constituída por 100% de portadoras de hemofilia A e 100% de homens normais para esta característica. A prole de uma portadora X^hX (heterozigose) com um homem normal para essa característica será constituída por 50% de chance de nascimento de portadora e 50% de chance de nascimento de paciente com hemofilia para cada gestação

de mulher ou homem, respectivamente. A prole de uma mulher com hemofilia X^hX^h (homozigose) com um homem normal para essa característica será constituída por 100% de portadoras de hemofilia A e 100% de homens com hemofilia (Aragão, 2024).

Na figura 2 há a representação esquemática do padrão de herança da hemofilia A. a) Possibilidades genéticas da prole de um homem com hemofilia: (a) (X^hY : hemizigose) com uma mulher normal para essa característica; a prole será constituída por 100% de portadoras de hemofilia A e 100% de homens normais para esta característica; (b) Possibilidades genéticas da prole de uma portadora (X^hX ; heterozigose) com um homem normal para essa característica; a prole será constituída por 50% de chance de nascimento de portadora e 50% de chance de nascimento de paciente com hemofilia para cada gestação de mulher ou homem, respectivamente; (c) Possibilidades genéticas da prole de uma mulher com hemofilia (X^hX^h ; homozigose) com um homem normal para essa característica: a prole será constituída por 100% de portadoras de hemofilia A e 100% de homens com hemofilia (Aragão, 2024).

FIGURA 2. Representação esquemática do padrão de herança da hemofilia A.

Fonte: Aragão, 2024.

2.3 A hemofilia na família da Rainha Vitória

De acordo com Doyle (2018), a rainha Vitória (Figura 3) era portadora de uma doença que prejudicava o mecanismo de coagulação sanguínea, a hemofilia. Muitos de seus descendentes do sexo masculino desenvolveram a referida doença. Sua linhagem levou adiante a doença, que foi alvo de preocupação para muitas pessoas, especialmente entre a família imperial russa, os Romanov. O herdeiro do trono, Alexei, bisneto da rainha inglesa, era hemofílico. O oitavo filho da rainha Vitória, príncipe Leopoldo, foi o primeiro integrante da família a manifestar os sintomas da doença. A criança nasceu em abril de 1853, de constituição frágil. Aos oito anos, ele foi diagnosticado com a

hemofilia. Depois de um ataque grave de hemorragia, ele foi levado para fazer tratamento no sul da França. A enfermidade foi passada ao príncipe pelo cromossomo X de Vitória. A rainha inferiu ser Leopoldo seu “principal objeto de interesse na vida”. No ano de 1884, ele sofreu uma queda, teve convulsões e morreu de hemorragia cerebral (Aragão, 2024).

Apenas alguns anos antes da morte de Leopoldo, em 1872, o neto da Rainha Vitória, Frittie, filho da princesa Alice com Luís IV, apresentou os primeiros sinais da doença aos dois anos, morrendo um ano depois em decorrência de uma hemorragia interna de uma queda. Tal morte assombrou a princesa Alice e a sua filha mais nova, Alix. Foi por meio da futura imperatriz Alexandra Feodorovna da Rússia que o gene hemofilia passou para os Romanov. A referida doença também apareceu na família real prussiana, quando a terceira filha da princesa Alice, Irene, se casou com o seu primo em primeiro grau, o príncipe Henry, que também era neto da rainha Vitória. A enfermidade se manifestou em dois filhos do casal, os príncipes Waldemar e Henry. A maioria dos descendentes homens da rainha que manifestaram sinais da doença faleceram muito cedo, sendo o caso mais famoso, conforme dito antes, o do príncipe Leopoldo e o do herdeiro do trono russo, que recebia atenção espiritual do monge Rasputin. A hemofilia desapareceu da família real britânica quando seus membros foram aos poucos deixando de se casar com primos e realizando matrimônios com pessoas de fora da realeza (Aragão, 2024).

FIGURA 3. A Rainha Vitória.

Fonte: Aragão, 2024.

Segundo Gilgenkrantz (2010), Alexis, filho do czar Nicolau II era hemofílico. Com um quadro clínico mais grave do que a de seus primos

espanhóis, tendo o pequeno czarévich hemorragia umbilical aos 6 meses, numerosos hematomas durante os primeiros anos, hemartrose do joelho, czarina Alexandra a mãe, teve uma preocupação ainda maior já que conhecia a gravidade da doença que foi responsável pela morte de um dos seus irmãos, Friedrich, aos três anos de idade e de um de seus sobrinhos, Heinrich, com quatro anos de idade. A presença de Rasputin nesse contexto a partir de 1907 foi muito mal recebida pela opinião pública. Mas, sua decisão de suspender todos os medicamentos, incluindo aspirina, que agrava o sangramento dos hemofílicos (o que se sabe na atualidade) foi uma ação benéfica em relação a progressão da doença do pequeno czarévich. O estudo, realizado por geneticistas russos e americanos, fornece resultados conclusivos. Não foram encontradas mutações no gene que codifica o fator VIII (hemofilia A) e sim no gene que codifica o fator IX (F9) (hemofilia B). Isto explica a gravidade da hemofilia de Alexis. A análise molecular mostra que Alexis é hemizigoto para a mutação enquanto sua mãe é heterozigoto (Figura 11). Entre as quatro meninas, apenas uma estava heterozigoto, aquele que se presume ser a princesa Alexandra. De acordo com a história e os fatos esclarecidos, teve-se o conhecimento que essa hemofilia que causou problemas em Hesse, Rússia e Espanha foi transmitida pela Rainha Vitória. Dessa forma, a árvore genealógica da Rainha Vitória tem sido frequentemente usada exemplo de transmissão da hemofilia. No Quadro 2 encontra-se descrita a descendência do casal Rainha Vitória e seu marido o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota quando à genética da Hemofilia (Aragão, 2024).

QUADRO 2. A descendência do casal Rainha Vitória e seu marido o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota quando à genética da Hemofilia

Vitória, Princesa Real do Reino Unido	Portadora (X^hX)	Heterozigose
Alice do Reino Unido - Leopoldo, Duque de Albany	Portadora (X^hX)	Heterozigose
Beatriz do Reino Unido	Hemofílico X^hY	Hemizigose
	Portadora X^hX	Heterozigose

Fonte: Aragão, 2024.

Já na Figura 4, está estruturada a descendência da Rainha Vitória sob o contexto da Hemofilia (Aragão, 2024).

FIGURA 4. A descendência da Rainha Vitória sob o contexto da Hemofilia.

Fonte: Aragão, 2024.

2.4 O jogo didático criado para trabalhar o conceito e a dinâmica da herança de hemofilia dialogando com a disciplina História

O jogo analógico didático apresentado neste artigo foi denominado de “A marca da Rainha” e consiste em um jogo de simulação de contexto didático, elaborado para se jogar em equipe. O referido jogo contém elementos de interdisciplinaridade envolvendo conteúdos de Genética e História, ao contextualizar a presença da Hemofilia na família real da Rainha Vitória. A dinâmica do jogo consiste na realização de investigação sobre o histórico da Hemofilia na família da Rainha Vitória e a avaliação genética com uso da probabilidade do nascimento de descendentes hemofílicos (Aragão, 2024).

Para Walters, Coalter e Rasheed (1997), a vantagem do uso de simulações é que elementos do mundo real são simplificados de modo a ser possível levá-los para a sala de aula (Aragão, 2024).

Os personagens da investigação devem compor uma equipe de pelo menos 07 componentes onde 02 deles ocuparão a função de detetives (componentes escolhidos pela equipe ou grupo de trabalho), sendo estes os que vão estudar e fazer a montagem correta dos casais reais com seus filhos e filhas com histórico de hemofilia (filhas portadores e filhos hemofílicos).

Os detetives podem pedir ajuda de mais 02 componentes do grupo sendo denominados de “colaboradores”.

Outros 02 componentes do grupo de trabalho irão assumir a função de geneticistas, calculando as probabilidades corretas do nascimento de filha portadora e filho hemofílico desses casais reais. Esses geneticistas poderão também pedir ajuda aos colaboradores.

Há pelo menos 3 colaboradores se o grupo for composto por 07 componentes. Para isso, deverá ser feita uma busca sobre o contexto histórico da hemofilia na família real da Rainha Vitória, nomes dos casais e filhos afetados pela hemofilia.

O jogo pode ter mais de 03 equipes competindo. Para isso, deverá haver 03 exemplares de cartas, ou seja, para cada equipe, 01 conjunto de cartas com todos os personagens e elementos científicos do jogo será disponibilizado pelo Mestre (professor ou professora).

A finalização do jogo se dará quando (Aragão, 2024):

- (i) os detetives conseguirem compor todos os casais reais e descendência tendo como base teórica livros e/ou artigos científicos que comprovem a veracidade da informação;
- (ii) Os geneticistas deverão demonstrar os cálculos das probabilidades de nascimento de filha portadora e/ou filho hemofílico reais comprovando a veracidade dos seus cálculos com base em bibliográfica científica (livros ou artigos).

O professor ou a professora será o Mestre ou a Mestra do jogo e irá determinar quais os meios de conseguir as pistas bibliográficas. Nesse contexto, o Mestre poderá conceder pedidos de ajuda a um professor de Matemática para a realização dos cálculos de probabilidade de nascimento de filhos com hemofilia dos casais formados a partir de informações em livros de História ou em artigos científicos que contemplem o estudo da herança da hemofilia na família da Rainha Vitória (Aragão, 2024).

O Mestre ou Mestra terá posse do (s) caso(s) solucionado(s).

O Mestre ou a Mestra terá acesso ao gabarito (contido no jogo e separado do roteiro ou guia para os jogadores).

A equipe que mais rapidamente montar toda a estratégica contextual do referido jogo será a vencedora.

FIGURA 5. As cartas do jogo “A marca da Rainha”.

Fonte: Aragão, 2024.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o jogo didático interdisciplinar analógico apresentado nesse artigo está alinhado com comunicação feita pela CNN do Brasil (2023), onde a gamificação na educação é considerado um meio que utiliza elementos de jogos em atividades e processos educacionais para melhoria do ensino aprendizagem (Aragão, 2024).

Dessa forma, o referido jogo pode ser considerado como:

- (1) Uma estratégia eficaz para fomentar a motivação e o engajamento dos estudantes, além de facilitar a assimilação do conteúdo, tornando o ensino mais efetivo e de melhor qualidade;
- (2) Método dinâmico de aprendizagem por utilizar elementos dos jogos que podem tornar o processo de aprendizado mais interativo e envolvente para os estudantes;
- (3) Meio didático que incentiva o engajamento dos estudantes a partir de algo que chama atenção e fomenta a concentração, enquanto as tarefas pedagógicas tradicionais são vistas apenas como obrigações, a gamificação acaba quebrando a rotina da sala de aula;
- (4) Modelo didático que promove competição, fazendo com que os estudantes se esforcem mais para obter um bom desempenho;
- (5) Ferramenta que permite ao aluno ter mais controle sobre o processo de aprendizagem;
- (6) Ferramenta de aprendizagem que pode tornar mais personalizada e adequada às necessidades e interesses individuais de cada aluno em contextos de aprendizagens interdisciplinares e colaborativas.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. R.; SOUZA, G. T.; MOREIRA, L. S. Tecnologias Educacionais e a Motivação dos Estudantes no Ensino de Genética. **Educação & Tecnologia**, v. 15, n. 4, p. 215-230, 2019.

ALVES, V. S. Problematização e aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou diferentes abordagens? **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, 9(17), 139-148, 2005.

ARAGÃO, T.C.F.R. “La marca de la reina” - un modelo didáctico para enseñar la dinámica de la herencia vinculada al cromosoma X. Tese (Doutorado en Ciencias de la Educación) – Universidad Del Sol, 2024.

BESSA, R.B.F. **Diálogos interdisciplinares entre Biología e História: A procura por elementos teóricos para elaboração de metodologias a partir do que dizem os professores**. Dissertação de Mestrado. Programa Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO (Campus GV). Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2020.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Disponível em: www.mec.gov Acesso em janeiro de 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006.

CRUZ, A. V. C.; CLAUDIANA SILVA PEREIRA, C. S.; SOUSA, P. S.; MOURA, M. R. B.; FONTES, L. S. O Ensino de Genética a partir de Atividades Lúdicas e Práticas. **II CONEDU**, Congresso Nacional de Educação, 2019.

CUNHA, M. B.; OMACHI, N. A.; RITTER, O. M. S.; DO NASCIMENTO, J. E. GLESSYAN DE QUADROS MARQUES, G. Q.; LIMA, F. O. Metodologias Ativas: Em busca de uma Caracterização e Definição. **Scielo preprints**, 2022.

DA SILVA, S.M.A.B. Avaliação de jogos analógicos de matemática indicados para trabalhar o conteúdo “números e operações” no 4º ano do Ensino Fundamental. Dissertação (Maestria en Ciencias de la Educación) – Universidad Del Sol, 2024.

FERREIRA, C. A.; SANTOS, D. M.; ALMEIDA, T. F. A Importância das Atividades Práticas no Ensino de Genética no Ensino Médio. **Revista de Educação em Ciências Biológicas**, v. 12, n. 3, p. 101-115, 2023.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Paz e Terra 1996.

GILGENKRANTZ, S. Génomique de l'hémophilie de la reine Victoria. **Medecine/Sciences**, 26 : 201-3, 2010.

GRANT, J. R.; NAPLES, V. L. **Metodologias Ativas no Ensino Médio: Estudos de Caso e Experiências Práticas**. São Paulo: Editora Universitária, 2018.

LAFRATTA, S. R. **Transmissão de herança genética: Um modelo matemático**. Dissertação de mestrado apresentada ao Centro de Matemática, Computação e Cognição para obtenção do título de Mestre. Universidade Federal Do Abc Centro De Matemática, Computação E Cognição. Santo André, 2019.

LIMA, R. S.; CARVALHO, A. P. A Evolução das Metodologias de Ensino de Genética: Do Tradicional ao Digital. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 24, n. 2, p. 223-238, 2020.

LÜCK, H. **A Prática Educativa: Como Ensinar**. Vozes. 2000.

MAYER, R. E. Multimedia Learning. **Cambridge University Press**. 2009.

OLIVEIRA, R. T.; VIEIRA, M. L. Desafios e Perspectivas no Ensino de Genética: Uma Abordagem Multidisciplinar. **Caderno de Pedagogia**, v. 5, n. 2, p. 87-98, 2020.

PROCHAZKA, L. S. ; FRANZOLIN, F. A genética humana nos livros didáticos brasileiros e o determinismo genético. **Ciênc. Educ.**, Bauru, v. 24, n. 1, p. 111-124, 2018.

RODRIGUES, M. M. A.. **Cyber-Gen: Role Playing Game (Rpg) como recurso Didático Pedagógico para o ensino de Engenharia Genética**. Trabalho de Conclusão de Mestrado – TCM apresentado ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional – PROFBIO, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. Mossoró – Rio Grande do Norte, 2023.

SANTOS, F.D.; SILVA, A.F.G.; FRANCO, F. F. 110 anos após a hipótese de Sutton-Boveri: a teoria cromossômica da herança é compreendida pelos estudantes brasileiros? **Ciênc. Educ.**, Bauru, v. 21, n. 4, p. 977-989, 2015.

SILVA, J. P.; MARTINS, E. G.; COSTA, A. R. Uso de Simulações e Softwares Educativos no Ensino de Genética. **Ensino de Ciências e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 33-47, 2021.

SOUZA, M. A.; PEREIRA, L. R.; OLIVEIRA, F. M. Metodologias Ativas no Ensino de Genética: Uma Revisão de Literatura. **Revista Brasileira de Educação em Ciências**, v. 10, n. 2, p. 45-58, 2022.